

A IMPLEMENTAÇÃO DAS CÂMERAS CORPORAIS NAS POLÍCIAS BRASILEIRAS

THE IMPLEMENTATION OF BODY CAMERAS IN BRAZILIAN POLICE FORCES

Augusto Jobim do Amaral¹

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil
augusto.amaral@puhrs.br

**Eduardo Baldissera
Carvalho Salles²**

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil
eduardo.salles@edu.puhrs.br

**Paula Fernanda Failace
Antunes de Oliveira³**

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil
paula.antunes@edu.puhrs.br

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659173>

Anexo A - Gráficos

¹ Doutor em Altos Estudos Contemporâneos pela Universidade de Coimbra (2012); Doutor em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS (2014). Professor Permanente dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Criminais e em Filosofia da PUCRS. Líder do Grupo de Pesquisa “Politicrim” (PUCRS). Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4048832153516187>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0874-0583>.

² Doutor em Ciências Criminais pela PUCRS (2022), em cotutela com a Universidad de Sevilla (Espanha), com bolsa CAPES-PrInt. Pesquisador de Pós-Doutorado junto à Escola de Humanidades da PUCRS. Pesquisador do Grupo de Pesquisa Politicrim (PUCRS). Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9552058719966354>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6342-5733>.

³ Graduanda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Integrante do Grupo de Pesquisa Politicrim (PUCRS). Foi bolsista de iniciação científica (2021–2022). Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5752482309065903>. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-0706-9221>.

Total de Câmeras Corporais por Ramo Policial

Polícia Militar

Distribuídas nos 27 Estados da Federação

Polícia Civil

Acre (16), Pará (16) e Rio de Janeiro (100)

Polícia Penal

Amazonas (12), Ceará (N/A), Pará (500) e Rio Grande do Sul (32)

*Não há um número indicado para PF, PRF e FNSP, pois as forças federais ainda estão em fase de estudos ou projetos-piloto sem detalhamento de quantidade.

Proporção das Câmeras Corporais por Ramo Policial

Proporção percentual do total de câmeras corporais utilizadas em cada ramo policial.

Proporção das Câmeras Corporais por Ramo Policial

Estados identificados como detentores de câmeras corporais em todos os ramos policiais.

Acesso às imagens por parte dos agentes por Estado

Verificação de acesso permitido e autorizado às imagens das câmeras corporais para os agentes operadores das mesmas.

	Acesso Imediato	Acesso com autorização	Acesso negado
PM	SP, MG, RJ, PA e AM	PR, AC, PE e RR	RS e RN
PC	-	-	RJ
PP	-	PA	RS

POR QUANTO **TEMPO**, EM MÉDIA, AS CÂMERAS CORPORAIS SÃO UTILIZADAS DE FORMA **ININTERRUPTA** ANTES DA ANÁLISE OU CONTROLE DO CONTEÚDO?

● O tempo de uso varia conforme a **instituição** e o **estado**. Algumas utilizam as câmeras apenas em **operações específicas**, enquanto outras adotam o **uso contínuo** durante toda a jornada de trabalho.

POLÍCIA MILITAR (PA. RO, BH, PE, RN)

12 horas,
funcionamento
por turno.

POLÍCIA CIVIL (RJ)

2 à 3 horas,
conforme a
necessidade.

POLÍCIA PENAL (AM)

4 à 5 horas,
continuamente
em operações.

EM QUAIS ESTADOS A **GRAVAÇÃO** DAS CÂMERAS CORPORAIS É **CONTÍNUA** DURANTE **TODA** A JORNADA DE **TRABALHO** DOS AGENTES?

Estados que utilizam as câmeras durante **toda** a jornada de trabalho:

● **PM** → **RS, PR, RJ, PA, RO e RR.**

Estados que utilizam as câmeras apenas em **operações específicas**:

● **PM** → **MG, PE, SE e RN.**

*Podendo ser interrompido pelo próprio operador em casos especiais quando, por exemplo, envolver solicitação da vítima ou criança e adolescente ou crimes sexuais.

● **PC** → **RS, RJ e AC.**

*Nos estados RS e RJ utilizadas em missões especiais. No estado de AC para ações específicas de cumprimento de mandados, em grandes eventos e operações policiais.

● **PP** → **AM.**

*Utilizadas em procedimentos especiais de revistas.

COMO A **DURAÇÃO** DE USO DAS CÂMERAS **IMPACTA** A **OPERAÇÃO** POLICIAL?

USO CONTÍNUO

Maior **controle** sobre todas as interações dos agentes, aumentando a **transparência** e a **fiscalização**.

USO MODERADO

Aplicam a gravação em **momentos estratégicos**, garantindo registro de abordagens importantes sem demandar gravação o tempo todo.

USO CURTO

Limita a gravação a eventos **específicos**, o que pode **reduzir** a capacidade de **auditoria** posterior.

Tempo de Armazenamento das Imagens

O tempo de armazenamento varia de estado para estado e de acordo com a política de cada instituição policial.

Tempo máximo, em anos, de armazenamento por parte de cada instituição policial.

30 dias à 120 dias

Média de curto prazo

60 dias à 1 ano

Média de médio prazo

3 anos à 5 anos

Média de longo prazo

Tempo de Armazenamento das Imagens por Estado

COMO O TEMPO DE ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS IMPACTA A FISCALIZAÇÃO E O USO DAS CÂMERAS CORPORAIS?

ARMAZENAMENTO CURTO

Pode dificultar auditorias de ocorrências mais antigas.

ARMAZENAMENTO MÉDIO

Oferece um equilíbrio entre espaço de armazenamento e tempo para revisão.

ARMAZENAMENTO LONGO

Permite maior controle e transparência em investigações, mas exige mais infraestrutura para armazenamento.

Modalidade de Aquisição das Câmeras Corporais

● Compra ● Locação ● Doação

POLÍCIA MILITAR

POLÍCIA CIVIL

POLÍCIA PENAL

POLÍCIA RODoviÁRIA FEDERAL

Quantitativo de investimento para a Implementação

Acre

R\$ 72.000,00 → PC

Paraná

R\$ 1.800.000,00 → PM

Rio de Janeiro

R\$ 125.400.000,00 → PM

R\$ 888.000,00 → PC

Rio Grande do Norte

R\$ 495.807,30 → PM

Bahia

R\$ 1.208.633,07 → PM

Pernambuco

R\$ 515.852,50 → PM

Rio Grande do Sul

R\$ 1.236.888,00 → PM

R\$ 34.248,98 → PP

Roraima

R\$ 85.000,00 → PM

*PC/RJ valores referentes a um contrato de vigência de 30 meses.

*PC/AC valores referentes a um contrato de vigência de 6 meses.

COMO OS DIFERENTES MODELOS DE AQUISIÇÃO IMPACTAM OS CUSTOS E A IMPLEMENTAÇÃO DAS CÂMERAS?

COMPRA DIRETA

- **Maior custo** inicial, mas **maior controle** sobre os equipamentos e armazenamento.

LOCAÇÃO

- Garante **atualização tecnológica** contínua, mas tem custo recorrente mais alto.

DOAÇÃO

- **Reduz custos iniciais**, mas pode ter **limitações na manutenção** e no número de equipamentos.

Estados que utilizam câmeras em grupos especializados

QUAIS BATALHÕES, COMANDOS OU GRUPOS ESPECIALIZADOS UTILIZAM CÂMERAS CORPORAIS?

- Grupos táticos são unidades especiais de policiamento que atuam em situações de alta complexidade e risco. Alguns estados adotaram o uso de câmeras em **grupos táticos e especializados**, como **BOPE, ROTA, Choque, Força Tática, ROCAM, BAEP, GIRO** e outros.
- Em outros estados, as câmeras são utilizadas apenas por **patrulhas regulares**, sem implementação em grupos de elite.

COMO O **USO** (OU NÃO) DAS CÂMERAS EM GRUPOS ESPECIALIZADOS **IMPACTA** AS OPERAÇÕES?

USO EM GRUPOS TÁTICOS

- Aumentam a transparência e o controle sobre abordagens e operações de alto risco.

NÃO USO EM GRUPOS TÁTICOS

- Mantêm a gravação apenas para patrulhamento ostensivo, o que pode limitar a fiscalização de ações táticas.

Critério de Uso das câmeras por Estado

	Uso contínuo	Uso durante ocorrências e missões planejadas	Uso limitado
PM	RS, PR, SP, RJ, PA e RR	MG, PE e RN.	RN
PC	-	RS, RJ, AC.	-
PP	-	AM	-

COMO OS DIFERENTES **CRITÉRIOS** DE USO **IMPACTAM A FISCALIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA DAS OPERAÇÕES POLICIAIS?**

USO CONTÍNUO

- Garante maior **transparência** e controle sobre todas as atividades, mas demanda mais **infraestrutura** de armazenamento.

USO DURANTE OCORRÊNCIAS

- Permite registrar interações críticas, mas pode haver **lacunas** no monitoramento de outras ações policiais.

USO EM MISSÕES PLANEJADAS

- Prioriza eventos **estratégicos**, mas **não** cobre o dia a dia das patrulhas.

USO LIMITADO

- Torna o uso **irregular**, **reduzindo** a **eficácia** da fiscalização.

Procedimentos investigatórios internos após a adoção das câmeras corporais

- ✓ Algumas polícias analisaram se o uso das câmeras **impactou** o **número de investigações** internas relacionadas a **condutas policiais**.
 - ➔ Estados que realizam pesquisas podem **avaliar melhor a eficácia** das câmeras e **justificar** sua continuidade ou expansão.
- ✗ Outras polícias **não realizaram estudos** formais sobre essa relação.
 - ➔ A ausência de estudos **limita a possibilidade** de mensurar benefícios reais, como **redução de abusos** ou **falsas acusações**.

POLÍCIA MILITAR

POLÍCIA CIVIL

POLÍCIA PENAL

Estados que apresentaram respostas acerca da realização de procedimentos investigatórios.

Estágios de Atuação

Polícia Militar

Fase de Estudos → RS, ES, MG, MS, AC, AM, PA, TO, BA, CE e PE

Expansão → SP, RR e RO

Implementação → DF, AL e MA

Polícia Civil

Fase de Estudos → GO e AL

Expansão → RJ

Polícia Penal

Fase de Estudos → PR, GO, AC, AL, MA, RR e PB

Expansão → RS

***Polícia Federal** e **Polícia Penal Federal** indicaram que estão em **fase de estudos**, sem especificação de estado.

***Polícia Rodoviária Federal** iniciou que está em fase de **projeto de implementação**, sem especificação de estado.

Projetos Descontinuados

JUSTIFICATIVA

As câmeras utilizadas entraram em estado de obsolescência devido ao tempo de uso e ao natural desgaste dos equipamentos. Esses dispositivos, adquiridos anteriormente, ainda não puderam ser substituídos, uma vez que estão vinculados a um projeto experimental. Atualmente, está em andamento o processo para a aquisição de novas câmeras.

CÂMERAS EM USO

1.329 adquiridas.

INVESTIMENTO

R\$ 3.662.565,00

Projetos Descontinuados

JUSTIFICATIVA

O projeto foi descontinuado por objetivos previstos e não atingidos e por limitações técnicas.

CÂMERAS EM USO

2.425 adquiridas - 101 devolvidas para descarte

UTILIZAÇÃO POR GRUPOS ESPECIAIS

Sim.

INVESTIMENTO

Não informado.